

РОМАНСКИЕ ЯЗЫКИ

УДК 811:134

© 2026 С. Н. Безус

ТИПЫ И СТРУКТУРА ДИТРАНЗИТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ ПЕРИОДА ДВУЯЗЫЧИЯ (НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ)

В статье рассматривается компонентный состав и вариации дитранзитивных конструкций, представляющих собой синтаксические структуры, состоящие из дитранзитивного (трехактантного) глагола и трех его аргументов: агенса, или субъекта (A), реципиента или косвенного объекта (R) и темы, или прямого объекта (T). Целью исследования является выявление разновидностей дитранзитивных конструкций в испанском языке 2-ой половины XII в. – нач. XIII в. (период двуязычия), реализующих на поверхностно-синтаксическом уровне субъектно-предикатно-объектно-объектные отношения. В работе применялись следующие методы: описательный метод, количественный метод, метод структурно-синтаксического анализа, метод функционально-грамматического анализа. В результате исследования были выявлены предложные и беспредложные модели дитранзитивных конструкций, определен нейтральный (немаркированный) порядок следования аргументов в дитранзитивной конструкции; выявлены некоторые причины отклонения от нейтрального словоупорядка. Полученные данные могут быть использованы при описании подобных конструкций в других языках, при решении различных вопросов эволюции языка, в переводческой практике.

Ключевые слова: испанский язык, синтаксис, субъектно-объектно-объектные отношения, дитранзитивные конструкции, порядок слов, деловая письменность.

© 2026 S. N. Bezus

TYPES AND STRUCTURE OF DITRANSITIVE CLAUSES IN SPANISH DURING THE BILINGUAL PERIOD (BASED ON FORMAL WRITING)

The paper examines the components and variations of ditransitive constructions, which are syntactic structures consisting of a ditransitive (trivalent) verb and its three arguments: agent or subject (A), recipient or indirect object (R), and theme or direct object (T). The aim of the study is to identify the varieties of ditransitive constructions in the Spanish language of the second half of the XIIth century – the beginning of the XIIIth century (the period of bilingualism), which realize subject-predicate-object-object relations at the superficial syntactic level. The following methods have been used in the research: descriptive method, quantitative method, method of structural-syntactic analysis, method of functional-grammatical analysis. As a result, the study identifies prepositional and non-prepositional models of ditransitive constructions, determines the neutral (unmarked) order of arguments in the ditransitive construction; identifies some reasons for deviation from the neutral word order. The obtained data can be used to describe similar constructions in other languages, to solve various issues of language evolution, and in translation practice.

Key words: the Spanish language, syntax, subject-object-object relations, ditransitive clauses, word order, formal writing.

Введение. Субъект (S), объект (O) и предикат (V) – суть обобщенные синтаксические категории, референтами которых являются лица, предметы, явления, понятия, суждения окружающей действительности, находящиеся в различных отношениях между собой.

На глубинном синтаксическом уровне А.К. Жолковский выделяет шесть отношений (поскольку эти отношения являются смысловыми, они не являются чисто синтаксическими): четыре предикатных (1-е – субъектное; 2-е, 3-е, 4-е – объектные), пятое – определительное (для представления любых определительных, пояснительных и т. п. связей), шестое – сочинительное / координативное (между однородными членами) [Жолковский, 1970: 9].

Первых четыре вида глубинных отношений передают элементарные (обобщенные) смыслы (лежащие вне конкретного предложения), которые возникают у говорящего / пишущего в процессе естественного порождения сообщения, а именно:

- 1) субъектно-предикатные отношения;
- 2) субъектно-предикатно-объектные отношения;
- 3) субъектно-предикатно-объектно-объектные отношения;
- 4) предикатно-объектные отношения.

Очевидно, что одному и тому же глубинному смыслу могут соответствовать разные поверхностные структуры, т. е. «разные, но равнозначные реальные предложения могут на языке поверхностных единиц записываться по-разному, а на глубинном языке – одинаково» [Жолковский, 1970: 15]. Так, например, глубинные субъектно-предикатно-объектные отношения на поверхностном уровне можно записать как личной активной (транзитивной), так и пассивной конструкцией. Ср.:

1252 г. «*Et yo, sobredicho rey on FERNANDO (S) ... con mi mano propria robro (V) esta carta (O) ...*» [Ostos Salcedo, Sanz Fuentes, 1996: 247] ‘И я, вышеуказанный король дон Фернандо своей собственной рукой заверяю это письмо’ (здесь и далее перевод с испанского и латинского языков на русский выполнен автором).

1250 г. «*Esta carta fue roborada en San Peidro*» [CODEA: 0850] ‘Это письмо было заверено в Сан Педро’.

В обоих примерах фигурирует прямой неодушевленный объект «письмо». Однако в первом случае он занимает позицию и выступает в функции прямого дополнения (после глагола); во втором случае объект занимает позицию и выполняет функцию подлежащего. Глагольная конструкция при этом трансформирована в морфологически пассивную форму, а реальный субъект, в отличие от первого примера (зд.: «король»), элиминирован.

«В данном случае неизвестно, *кто* конкретно заверил письмо: это мог быть и общественный нотариус, и королевский секретарь. Пассивная форма указывает лишь на то, что ранг субъекта – ниже королевского» [Безус, 2019: 82].

Для выражения субъектно-объектно-объектных отношений предполагается наличие не одного, а двух объектов – прямого и косвенного. На поверхностном уровне эти отношения реализуются в так называемых дитранзитивных конструкциях.

Субъектно-объектные отношения являются одной из самых универсальных категорий языка, поскольку они связаны с выражением в языке человеческой мысли и отражением специфических представлений о мире. С этой точки зрения, изучение способов выражения данных отношений на уровне поверхностных синтаксических структур остается **актуальным**.

Целью настоящей статьи является выявление разновидностей дитранзитивных конструкций в испанском языке 2-ой половины XII в. – нач. XIII в. (период двуязычия), реализующих на поверхностно-синтаксическом уровне субъектно-предикатно-объектно-объектные отношения, а также определение факторов, влияющих на порядок слов в данных структурах. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**: 1) уточнить понятие дитранзитивной конструкции; 2) раскрыть специфику исследовательского материала; 3) отобрать и классифицировать корпус дитранзитивных конструкций; 4) проанализировать компонентный состав конструкций; 5) выявить нейтральный порядок следования аргументов; 6) определить факторы, влияющие на отклонение от нейтрального порядка.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем получают развитие некоторые аспекты теории субъектно-объектных отношений и порядка слов, а также вопросы синтаксического моделирования. **Практическая ценность** исследования заключается в создании алгоритма описания синтаксических языковых фактов в структурах глубинно-синтаксических отношений на основе эргономичных, т. е. удобных для визуального восприятия моделей, представляющих собой своеобразные свернутые формы мыслей.

Дитранзитивные конструкции (*конструкции с дитранзитивными глаголами, конструкции с трехвалентными глаголами, конструкции с трехместными глаголами, двупереходные конструкции*) оказывались в фокусе внимания многих лингвистов, изучавших их свойства на материале разных языков: английского [Макоева, 2018; Попова, 2019], древнеанглийского [Еселева, 2011], латинского [Желтова, 2014], китайского [Ван Цуй, Бочина, 2014], русского и узбекского [Абдурахманов, 2020] и др. Данное

лингвистическое явление в испанском языке и тем более в испанском языке средневекового периода в поле зрения отечественных исследователей практически не попадало, что и обеспечивает **новизну** настоящей работы.

Материалом исследования послужили 30 староиспанских деловых рукописей (общим объемом 11000 словоупотреблений) из цифрового архива CODEA+2022, датированных в период с 1162 г. по 1216 г. Указанный временной отрезок (чуть более 50 лет) характеризуется двуязычием в деловой письменной сфере в средневековой Испании (т. е. одновременном использовании *испанской латыни* и местного языка – *испанского романсе*). В этой связи отбирались документы, написанные не полностью на латинском языке, а на латино-романском гибриде или только на *испанском романсе*.

Понятие и структура дитранзитивных конструкций в современном испанском языке. *Дитранзитивные конструкции* (далее – ДК) – это синтаксические структуры, в состав которых, кроме глагола-предиката (V), входят еще три аргумента (согласно терминологии [Malchukov et al., 2010]): Агенса (A), Темы (T) и Реципиента / Получателя (R). Однако могут встречаться и другие буквенные обозначения (некоторые из них, с нашей точки зрения, не всегда эргономичные): A → S (субъект), T → D или OD (прямой объект – *Objeto directo*), R → I или OI (косвенный объект – *Objeto indirecto*); C¹_{од.и.} + Г + C²_{в.} + C³_{од.д.} [Абдурахманов, 2020: 7], где од. – одушевленный субъект, и – именительный падеж, в – винительный падеж, д – дательный падеж.

Типичная ДК выражает либо событие физического переноса (с глаголами «дать», «одолжить» и т. д.), либо абстрактного переноса («обещать», «предлагать»), либо когнитивного переноса («рассказать», «показать» и т. д.) одушевленным субъектом некоего неодушевленного объекта одушевленному реципиенту.

В английском языке различают два вида ДК: двухобъектную (*double object construction*) и предложную объектную (*prepositional construction*). Ср.: *John gives me the money* ‘Джон дает мне деньги’ / *John gives the money to me* ‘Джон дает деньги мне’.

В современном испанском языке, если оба объекта в конструкции выражены именным способом, то она всегда будет предложная: Реципиент вводится предлогами *a* или *para* (R_{prep} – *preposición* ‘предлог’), Тема (прямой объект) вводится без предлога.

На реализацию беспредложной двухобъектной ДК накладываются системные ограничения. В современном испанском языке создать такую правильную структуру возможно только в двух случаях: 1) если Реципиент выражен местоимением в дательном падеже (только в позиции «слева от глагола» V), а референтом Темы является

неодушевленный объект; и 2) если оба объекта выражены местоимением: Реципиент – в *Dativo* (R_{dat}), Тема – в *Acusativo* (T_{acus}), но не наоборот. Ср.:

1) *El vecino compró un coche a su hijo* – $AVTR_{prep}$ ‘Сосед купил машину сыну’ → *Le* (R_{dat}) *compró un coche* ‘Ему [он] купил машину’. – $R_{dat}VT$

2) *Se* (R_{dat}) *lo* (T_{acus}) *compró* ‘[Он] ему ее (зд.: машину) купил’. – $R_{dat}T_{acus}V$ – **Lo se compró* ‘[Он] ее ему купил’.

Порядок $VR_{dat}T_{acus}$ (постпозиция аргументов относительно глагола) в современном испанском языке возможен либо в повелительном наклонении (*Cómpraselo* ‘Купи ему ее’), либо в инфинитивной (или герундиальной) конструкции (*Quiere comprárselo* ‘[Он] хочет купить ему ее’).

Поскольку вариации беспредложных конструкций с местоименно выраженными объектами немногочисленны, то не имеет особого смысла в структурной формуле уточнять, что реципиент вводится предлогом – R_{prep} . Для удобства восприятия помету $prep$ можно опустить.

Таким образом, без учета позиции субъекта (который в испанском языке часто не выражен эксплицитно) можно смоделировать шесть вариаций ДК:

Una carta (T) *traigo* (V) *para ti* (R). ‘Письмо [я] приношу тебе’ (букв.: «для тебя») – структура в обозначениях [Malchukov et al., 2010] – TVR

**Una carta para ti traigo*. – TRV^*

Traigo una carta para ti. – VTR

Traigo para ti una carta. – VRT

Para ti traigo una carta. – RVT

**Para ti una carta traigo*. – RTV^*

С. Хили и Гайя считает все эти комбинации возможными и корректными в современном испанском языке, однако примеры, отмеченные звездочкой, квалифицирует как неупотребительные в устной речи и редкие в литературной прозе [Gili y Gaya, 1975: 83].

Если все три аргумента выражены эксплицитно (*El criado* (A) *trajo* (V) *una carta* (T) *para mí* (R) – $AVTR$ – ‘Слуга принес письмо мне (букв.: «для меня»’), то математически возможно выстроить 24 варианта комбинаций, из них 12* (в которых глагол занимает 3-е или 4-е место) находятся вне современного использования, хотя и могут попадаться в поэзии или в намеренно наигранном стиле [Gili y Gaya, 1975: 88]. Ср.: **El criado una carta trajo para mí*. ‘Слуга письмо принес мне’ – * $ATVR$ (тоже * $ATRV$, * $ARTV$, * $ARVT$); **Una carta el criado trajo para mí*. ‘Письмо слуга принес мне’ – * $TAVR$ (тоже * $TARV$, * $TRAV$, * $TRVA$); **Para mí el criado trajo una carta*. ‘Мне слуга принес письмо’ – * $RAVT$ (то же

*RATV, *RTAV, *RTVA).

Как показывают примеры, глагол в правильной полной ДК на испанском языке не может переместиться дальше второго места: AVTR, AVRT, VATR, VART, VTAR, VTRA, VRAT, VRTA, TVAR, TVRA, RVAT, RVTA.

Вводные замечания и специфика материала. 2-ая половина XII в. – начало XIII в. представляет собой период двуязычия в средневековой Испании. В этот временной интервал в письменной сфере, а точнее в деловой, одновременно использовались два языка: латинский (так называемая *испанская латынь*) и местный язык – *испанский романсе* или *раннекастильский язык* (см. подробнее [Безус, Смирнова, 2025]).

Первый документ на испанском романсе, представленный на платформе CODEA, датирован 1162 г. Он открывает нашу выборку. Последний текст исследовательского корпуса датирован 1216 г. – последний год правления короля Кастилии Энрике I и за год до вступления на престол Кастилии короля Фернандо III, в результате целенаправленной языковой политики которого *романсе* стал планомерно вытеснять латинский язык из королевской канцелярии.

Для настоящего исследования в отобранных 30 документах была выделена 51 ДК на романсе или с гибридными латино-романскими признаками: из них предложных – 32, беспредложных – 17, бинарных или *ди-прономинальных* – 2 (в которых Реципиент и Тема выражены местоименным способом). Во всех ДК сочетаются одушевленный Реципиент и неодушевленная Тема. Первый аргумент – агенс – если оформлен эксплицитно, то он практически всегда одушевленный и чаще всего предшествует двум другим аргументам, т.е. занимает первую позицию. Кроме того, агенс, как правило, выражен местоимением 1 лица ед. ч. или другими субстантивами со значением лица, а также именами собственными, в подавляющем большинстве случаев означает данное, известное (топик). Поэтому для итогового анализа топикализованный агенс не учитывался. В фокусе нашего внимания находится расположение второго и третьего аргументов относительно глагола (V••/••V/•V•) и относительно друг друга (RT/TR).

Как показывают примеры в современном испанском языке, взаиморасположение аргументов в ДК может быть различным. В этой связи возникает два вопроса:

1. Каков был нейтральный (т. е. немаркированный) порядок следования аргументов ДК в испанском романсе?
2. Что влияет на отклонения от нейтрального порядка следования аргументов?

Структура предложных дитранзитивных конструкций в испанском романсе.

Типичными представителями класса дитранзитивных глаголов в староиспанских деловых письменных памятниках (письма-дарения, купли-продажи, аренды и т. п.) являются глаголы со значением передачи неодушевленного объекта (Т) кому-то (R): *dar* ‘отдавать’, *otorgar* ‘передавать’, *conceder* ‘предоставлять, даровать’, *vender* ‘продавать’, *pestar* ‘платить’, *empeñar* ‘оставлять в залог’, *arrendar* ‘арендовать, отдавать в аренду’.

Как было сказано выше, в предложной ДК на испанском языке при эллиптированном субъекте возможны 6 вариантов конфигураций. В текстах деловой письменности на испанском романсе реализацию получили три из них: с контактным расположением аргументов Тема-Реципиент и Реципиент-Тема в позиции «справа от глагола» (V••) и с дистантным (•V•) расположением аргументов Тема-Реципиент (см. табл. 1).

Таблица 1. Комбинации аргументов Тема (Т) и Реципиент (R) в предложных дитранзитивных конструкциях на испанском романсе

Позиция аргументов	TR	RT
V•• «справа от глагола»	18	8
••V «слева от глагола»	0	0
•V• дистантная	6	0

Основываясь на количественном показателе, можем заключить, что нейтральным порядком следования аргументов для испанского языка периода двуязычия является формула **VTR**.

Это в некоторой степени совпадает с данными Е.В. Желтовой, согласно которым «нейтральный («немаркированный») порядок аргументов в латинских дитранзитивных конструкциях тяготеет к TR» [Желтова, 2022: 192]. Однако в исследовании Желтовой не учитывалась позиция аргументов относительно глагола.

Проиллюстрируем модели из таблицы 1 примерами исследовательского корпуса:

(A)VTR

1199 г. «*diessen* (V) *Joán Petriz de Sola Mertiras e suos aparceros* (A) *VIII moravedis* (T) *a Micael Ferrero* (R)» [CODEA: 2171] ‘[чтобы] **отдали** Хуан Петрис де Сола Мертирас и его компаньоны (*что?*) восемь мараведи (*кому?*) Микаэлю Ферреро’. (Зд.: VATR)

1202 г. «*ego Día Gómez* (A) *empeñé* (V) [*un solar en Vuelna in loco pernominato ubi dicitur Sancta Marina*] (T) *a frater Didacus* (R) *con suas pertinencias*» [CODEA: 0216] ‘Я, Диа Гомес, **отдал под залог** (*что?*) участок земли в Вуэльне, в месте, названном, Св. Марина, (*кому?*) брату Дидакусу, со всем, что ему (участку) принадлежит’. Данный пример демонстрирует характерное для латинского, но редкое для испанского языка явление нарушения целостности словосочетания – *гипербат*: информация об аргументе Тема

разбита аргументом Реципиент на две части.

1213 г. «*ego donpnus Jordanus, capiscol de Santa María de Toledo (A), arrendo (V) toda la heredit que yo é en Oliás (T) a don Gonzalvo el carnicero (R) por V años*» [CODEA: 2169] ‘Я, дон Хордан, настоятель (?) собора Св. Марии в Толедо, **сдаю в аренду (что?)** все имущество, которое я имею в Олиас, (кому?) дону Гонсальво, мяснику, сроком на 5 лет’.

(A)VRT

1162 г. «*yo la condessa doña Urraca (A) dó (V) al convento de Cañas (R) cuanto é en Ballvertanes por mio (T)*» [CODEA: 0405] ‘Я, графиня донья Уррака, **передаю (кому?)** монастырю в Каньяс (что?) все, что я имею в Бальвертанес’.

1205 г. «*Ego Diag Gómez (A) vendo (V) al <fra> Diago, era MCCXXXIII, de Santa María de Val de Eguña (R), la heredad de Santa Marina de Bolna, con sus casas, e con ortos, e con fructeros (T)*» [CODEA: 0220] ‘Я, Диаг Гомес, **продаю (кому?)** брату Диаго из (монастыря) Св. Марии де Валь де Эгунья, в год эры 1243 (NB: из года по системе эра [Цезаря] необходимо вычесть 38 → 1205 г. [Безус, 2014]), (что?) имущество (наследство) Св. Марины де Больна с его домами, и всем прочим, и плодовыми деревьями ...’.

1214 г. «*E ego Peidro Domínguez el Covo, de San Cebrián (A), vendí (V) a los fradres de Quintaniella (R) una vinea en Rabinat (T) por I morabedí*» [CODEA: 0229] ‘Я, Педро Домингес эль Ково, из Сан Себриан, **продал (кому?)** братьям из Кинтаниэллы, (что?) виноградник в Рабинате за 1 мораведи’.

TVR

1185 г. «*En estos logares dichos cuanto nós heredamos e devemos heredar (T) vendemos e robamos (V) ad vós abad don Andrés e al convento de Santa María de Aguilar (R)*» [CODEA: 0208] ‘(Что?) Все, что мы наследуем и должны унаследовать в этих местах, [мы] **продаем и заверяем (кому?)** Вам, аббат дон Андрес, и монастырю Санта Мария де Агилар’.

1206 г. «*del molino de Ribiella el medio (T) diemos (V) al monesterio (R)*» [CODEA: 0466] ‘(Что?) от мельницы в Рибизэле половину [мы] **отдаем (кому?)** монастырю’.

1208 г. «*e todos estos qui vendiemos estas azeñas con entradas e con exidas e con todas sues pertinencias lo (T) vendiemos (V) al abad don Gonzalvo de Santa María de Aguilar e a so convento (R)*» [CODEA: 0221] ‘(Что?) И все это, что [мы] продали эти мельницы со входами и выходами и всем, что к ним примыкает, ЭТО [мы] **продали (кому?)** аббату дону Гонсалво из Санта Мария де Агилар и его обители’. Обратим внимание на этот очень важный, с нашей точки зрения, пример (!): здесь впервые происходит дублирование прямого объекта, стоящего в препозиции к глаголу, местоимением в винительном падеже

lo, т. е. фиксируется так называемая *местоименная реприза*. В связи с утратой латинских падежных окончаний препозиция прямого дополнения к глаголу в испанском языке может вызвать двойное толкование. Ср.: *La victoria ama la preparación* ‘Победа любит подготовку’ / *La preparación la ama la victoria* ‘Подготовку (её) любит победа’. Отсутствие местоименной репризы в данной фразе приведет к искажению смысла: *La preparación ama la victoria* ‘Подготовка любит победу’. Падежные отношения в этом случае выражаются порядком слов: позиция «слева от глагола» – именительный падеж, позиция «справа от глагола» – винительный падеж.

Структуры с дистантным расположением аргументов •V• Реципиент-Тема не обнаружены.

Беспредложные дитранзитивные конструкции в испанском романсе. Исследуемый период двуязычия в средневековой Испании характеризуется тесным сосуществованием латинских и испанских форм даже в рамках одного предложения. В результате такого симбиоза формировались беспредложные ДК, в которых Реципиент выражен латинским местоимением в дательном падеже (*tibi* ‘тебе’, *vobis* ‘Вам’ – **R_{pro}**), а Тема – именным способом (испанским существительным или именной группой – ИГ). В конце XII в. – начале XIII в. стали появляться чисто испанские местоименные формы.

За счет смешения латинских и испанских форм и порядка слов в текстах деловой письменности на испанском романсе получили реализацию 5 вариантов беспредложной ДК: с контактным расположением аргументов Тема-Реципиент и Реципиент-Тема как в позиции «справа от глагола» (V••), так и «слева от глагола» (••V), и с дистантным(•V•) расположением аргументов Тема-Реципиент и Реципиент-Тема (см. табл. 2).

Таблица 2. Комбинации аргументов именная Тема (Т) и местоименный Реципиент (R_{pro}) в беспредложных дитранзитивных конструкциях на испанском романсе

Позиция аргументов	TR _{pro}	R _{pro} T
V•• «справа от глагола»	2	8
••V «слева от глагола»	2	0
•V• дистантная	2	3

Проиллюстрируем модели из таблицы 2 примерами исследовательского корпуса:

V•• расположение аргументов «справа от глагола»

(A)VTR_{pro}

1208 г. «*Ego Gutierre de Palatiolosuna cum mea mulier María Joani ... (A) vendemos (V) un cuarto de un sesmo de la azeniamediana (T) per XVII moravedís ... vobis don Gonzalvoel abad de Aguilar e a vuestro convent (R_{pro})*» [CODEA: 0221] ‘Я, Гутьер де Палатьолос, вместе со своей женой Марией Хоани ... продаем (что?) четверть участка с водяной мельницей

за 17 мараведи (кому?) Вам, дон Гонсалво, аббат Агилара, и Вашей обители’.

(A)VR_{pro}T

1179 г. «*Ego doña María de Castañeda (A) vendo (V) vobis doña Eulalia (R_{pro}) una tierra que avía en carrera del Campo (T) e tomé en precio XV morabetinos*» [CODEA: 0222] ‘Я, донья Мария де Кастаньеда, **продаю** (кому?) Вам, данья Эулалия, (что?) землю, которая у меня была по дороге в Кампо, и [я] взяла цену в 15 маработино’. В данном примере латинская форма *vobis* сочетается с испанской, потерявшей падежное окончание, лексемой *tierra* (лат.: *terra* -> в вин. падеже – *terram*).

1193 г. «*Ego Munio Alfonso (A) vendo (V) vobis abbati Andree Sancte Marie de Aguilar, una cum vuestro conventu (R_{pro}) el palacio (T)*» [CODEA: 0211] ‘Я, Мунио Альфонсо, **продаю** (кому?) Вам, аббат Андре, настоятель обители Св. Марии де Агилар, вместе с Вашим монастырем, (что?) дворец’. (Лексема *palacio* «дворец» не только утратила падежное окончание винительного падежа, но и уже сопровождается испанским определенным артиклем *el*).

1208 г. «*E el abad con el convento (A) dio (V) les (R_{pro}) carrera (T) por Val de Viado del una defesa al otra*» [CODEA: 0338] ‘И настоятель с обителью **дал/предоставил** (кому?) им (что?) проход по Валь де Виадо от одного участка к другому’. (В данном примере Реципиент выражен испанской формой 3 лица мн. ч. *les*. Ср. в лат.: *eīs, illis*).

- V расположение аргументов «слева от глагола»

TR_{pro}V

1213 г. «*Estas arras (T) vos (R_{pro}) dó, <otor>go e concedo (V) cum montibus*» [CODEA: 0227] ‘(Что?) Это приданое (кому?) Вам [я] **передаю** вместе с горами’.

- V• «дистантное расположение аргументов»

TVR_{pro}(A)

1199 г. «*esto (T) dio (V) les (R_{pro}) don Diago (A)*» [CODEA: 2171] ‘(Что?) Это **дал** (кому?) им дон Диаго’.

1208 г. «*Otro si al que eredamos ibi (T) uendemos (V) uos (R_{pro}) per ij moravedis*» [CODEA: 0221] ‘Кроме того, (что?) то, что [мы] здесь имеем, [мы] **продаем** (кому?) Вам за два мараведи’.

R_{pro}VT(A)

1199 г. «*primero les (R_{pro}) pecten (V) VI moravedis (T) Micael Ferrero o herederos de aquellas suas acenias (A)*» [CODEA: 2171] ‘сначала (кому?) им **заплатят** (что?) шесть мараведи Микаэль Ферреро или наследники тех его мельниц’.

1213 г. «*le* (R_{pro}) **arrendo** (V) *todas las heredades* (T)» [CODEA: 2169] ‘(кому?) ему [я] **сдаю в аренду** (*что?*) все имущество’.

Отдельно, видимо, стоит выделить структуры, в которых Реципиент, выраженный беспредложной испанской дативной формой (*le*), дополнительно дублируется предложной формой (*auos = a vos* ‘Вам’):

1206 г. «*damos uos la a uos*» [CODEA: 0466] ‘[мы] отдаем Вам ее (землю)’. Данный пример демонстрирует еще и, так называемую, бинарную или *ди-прономинальную* конструкцию, в которой оба актанта (Реципиент-Тема) выражены местоименной формой: *vos* и *la* соответственно.

1208 г. «*Ego don andres e meo sobrino ioan esteuanez* (A) **uendemos** (V) *enna acenna mediana un quinto de un sesmo* (T) **e uendemos** (V) **le auos abbati Gonzaluo de Aguilar e auuestro conuent (R_{pro})» [CODEA: 0221] ‘Я, дон Андрес и мой племянник, Хоан Эстебаньес, **продаем** (*что?*) пятую часть участка с этой водяной мельницей и **продаем** (*кому?*) Вам, аббат Гонсалво де Агилар и Вашей обители’.**

В данном примере уже испанская форма *le* дублируется латинской формой с предлогом *a vos* при сохранении падежной формы существительного *abbati*. Употребление испанского безударного местоимения в Dativo стало возможным только благодаря повторному использованию глагола *vender*, поскольку испанские *pronombres personales átonos*, в отличие от латинских (*nobis, vobis*), аккумулируют в себе общие характеристики клитик: они всегда находятся в сцепке, т. е. в непосредственной близости с ударным словом – глаголом, от которого они не отделимы.

Эти примеры свидетельствуют об активной фазе конкуренции между латынью и кастильским романсе.

Обобщение результатов. Наблюдение за порядком следования актантов предложной ДК в испанском романсе позволяет сделать вывод о том, что нейтральный (немаркированный) порядок тяготеет к конфигурации **VTR** – Глагол-Тема-Реципиент (наибольшее количество примеров в выборке). На это есть несколько причин:

1. С семантической точки зрения «связь прямого дополнения с глаголом более тесная, чем у косвенного дополнения. И по принципу иконичности расстояние между глаголом и прямым дополнением короче, чем между глаголом и косвенным дополнением» [Ван Цуй, Бочина, 2014: 106].

2. С синтаксической точки зрения Тема вводится без предлога, Реципиент – предлогом, который ослабляет связь с глаголом. Грамматически винительный падеж является более прямым, немаркированным и близким дополнением глагола.

3. С прагматической точки зрения в подобной модели в Реципиенте заключается результативность действия (рема, фокус), а по правилам когнитивистики, актант со значением результата обычно занимает конечную позицию в предложении.

Отступление от данного порядка происходит при смене фокуса на аргумент Тема → **VRT**: в этом случае Тема, как правило, оформляется дополнительными эксплицирующими элементами и становится тяжеловесной. Как известно, в лингвистике существует тенденция постпозиции длинных членов предложения (*the principle of end-weight*): более протяженные или сложные структурные члены принято размещать в правое или конечное место предложения. Ван Цуй и Т. Г. Бочина видят в этом скрытую когнитивную причину: «на длинные слова нужно тратить больше времени для их вспоминания и воспроизведения, поэтому, если поставить эти члены в конце предложения, процесс вербализации мысли становится более легким и экономичным» [Ван Цуй, Бочина, 2014: 108].

Конфигурация **TVR** реализуется при топикализации аргумента Тема: в этом случае прямой объект маркируется дополнительными дейктическими элементами – указательными местоимениями *это / этот*, определительными словами типа «вышеназванный» и т. п.: *estos logares dichos* ‘эти названные места’, *el otro medio* ‘другая половина’ (т. е. сначала упоминалась первая), *las casas conombradas* ‘названные дома’, *todos estos* ‘все это’ (т. е. ранее названное) и др. Ср.:

1208 г. «[*Las casas conombradas de doña María de Cidiello*] (Т) *vendemos* (V) con entradas e con exidas e con todas sus pertenencias [*a vós nostro señor archiepiscopo don Martín de Toledo*] (R)» [CODEA: 2170] ‘(Чмо?) Вышеназванные дома доньи Марии Сидиэльо [мы] продаем со входами и выходами и всем, что им принадлежит, (кому?) Вам, наш господин архиепископ, дон Мартин из Толедо’.

В беспредложных субстантивно-прономинальных конструкциях, т. е. в которых один аргумент (Тема) выражен существительным или ИГ, а второй (Реципиент) – местоимением в дательном падеже (в латинской словоформе), наоборот, более частотным, а значит, немаркированным порядком будет **VR_{pro}T**: *vendo / do vobis ...* (Т) ‘[я] продаю / передаю вам’ + субстантивный аргумент Тема (в испанской словоформе). Для классических латинских ДК Е. В. Желтова объясняют частотность таких моделей «более высокой позицией личных местоимений в иерархии одушевленности, что свидетельствует о доминировании дейктического измерения над семантико-ролевым» [Желтова, 2022: 196].

Для испанского романсе необходимо дать дополнительные разъяснения. Дело в том,

что наряду с латинскими формами в начале XIII в. появляются структуры с «испанским» Реципиентом: *dámos VOS* ‘передаем вам’, *dio LES* ‘предоставил им’, *vendémos LE* ‘[мы] продаем ему’, *otórgan NOS* ‘передают нам’. Постановку местоимения не просто в постпозицию по отношению к финитному глаголу, а в позицию «немедленно после», что совершенно не нормативно для современного испанского языка, можно объяснить двояко: 1) желанием сcribes следовать латинской традиции и 2) невозможностью преодолеть системные связи испанского языка, который не дает клитике (а личное местоимение в дательном падеже *vos, les, le, nos* ведет себя не иначе как клитика) перемещаться далеко от зависимого слова (глагола), как если бы они были его аффиксом.

Однако, в отличие от аффикса, личные безударные местоимения в испанском языке более свободны, поскольку могут находиться как в пре-, так и в постпозиции к глаголу. Поэтому уже в конце XII в. появляются редкие попытки отступить от латинской традиции и поставить «испанского» Реципиента в препозицию: 1199 г. *LES pecten* ‘им заплатят’; 1213 г. *LE arrendo* ‘[я] ему сдаю в аренду’, что свидетельствуют о начале «нащупывания» национальной нормы языка.

Конфигурация **VTR_{pro}** часто получает реализацию, когда речь идет не о единичном Реципиенте, а о коллективном: 1208 г. *vendemos (V) ... (T) vobis don Gonzalvo el abad de Aguilar e a vuestro convent (R_{pro})* ‘продаем (что-то) Вам, дон Гонсалво, ... и Вашей обители’ (*the principle of end-weight*). При такой конфигурации компонентов ДК использование испанского местоимения невозможно.

Выводы. В результате произошедших языковых изменений местный язык средневековой Испании (*испанский романсе / раннекастильский язык*) утратил падежную систему своего предшественника – латинского языка. В устной речи, наверняка, это произошло гораздо раньше, деловая же письменная сфера отразила этот процесс только во 2-ой половине XII в.: в первом документе на романсе 1162 г. из цифрового архива CODEA падежные отношения выражаются не специальными флексиями, а порядком слов и предлогами. Таким образом, субъектно-предикатно-объектно-объектные отношения на поверхностно-синтаксическом уровне уже не могли записываться двухобъектными беспредложными конструкциями, как это позволяет сделать система латинского языка: 1123 г. «*facio cartam huiusmodi stabilitatis monasterio Sancte Marie Fontis Euraldi*» [CODEA: 0362] ‘я составляю это гарантийное письмо монастырю Св. Марии Фуэнтес Эбральди’ (пишу/составляю что? – *cartam* – Accusativo, кому? – *monasterio* – Dativo).

В испанском романсе периода двуязычия предложная разновидность ДК реализуется в трех ее вариациях: VTR, VRT и TVR. В подобных структурах Тема часто

распространена относительным придаточным предложением; Реципиент, напротив, не отягощен дополнительными уточняющими элементами.

Беспредложная двухобъектная структура, в отличие от современного испанского языка, в испанском романсе периода двуязычия получает реализацию в пяти из шести потенциальных конфигураций. Это становится возможным благодаря латино-романскому симбиозу местоименных форм и порядка слов. Такое количество вариаций поверхностных структур свидетельствует о конкуренции между латынью и романсе, а также о поиске правильной национальной языковой традиции. **R_{pro}TV** – единственная модель, которая не встретила в исследовательском корпусе (но которая вполне допустима в современном испанском языке, при условии проминального выражения обоих аргументов: *Te la damos* '[Мы] тебе её даем'. **Te la tierra damos* '[Мы] тебе землю даем'. Ср. в испанском романсе: *damos uos la* '[Мы] даем вам её').

Таким образом, в настоящем исследовании представлены некоторые процессы, происходящие на ранних этапах эволюции синтаксиса испанского языка. В дальнейших исследованиях необходимо выявить, в какой период развития произошел полный отказ от латинской синтаксической традиции и переход к испанской языковой норме.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдурахманов Ф. И. Сопоставительный анализ трехактантных глаголов в трансформационно-дистрибутивной грамматике (на материале русского и узбекского языков) // Вестник Челябинского государственного университета. 2020. № 7 (441). Филологические науки. Вып. 121. С. 7-14.
2. Безус С. Н. Особенности реквизита «дата» в деловых письмах средневековой Испании // Язык и культура. 2014. № 3 (27). С. 10-22.
3. Безус С. Н. Староиспанское деловое письмо: морфосинтаксический аспект. Москва: РУСАЙНС, 2019. 156 с.
4. Безус С. Н., Смирнова М. А. Испанская латынь vs кастильский романсе: некоторые характеристики ранних образцов деловой письменности средневековой Испании // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. 2025. № 4. С. 36-50.
5. Ван Цуй, Бочина Т. Г. Дитранзитивная конструкция в русском и китайском языках // Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». 2014. № 4. С. 102-111.
6. Еселева А. А. Виды эллипсиса в древнеанглийских законодательных текстах (дитранзитивные конструкции с глаголом *sellan*) // Acta Linguistica Petropolitana. Труды института лингвистических исследований. 2011. Т. 7. № 1. С. 643-653.
7. Еселева А. А. Маркирование именных актантов в конструкциях с древнеанглийскими трехместными глаголами // Индоевропейское языкознание и классическая филология. 2011. № 15. С. 178-185.
8. Еселева А. А. Некоторые аспекты развития дитранзитивной конструкции в древнеанглийском языке // Acta Linguistica Petropolitana. Труды института лингвистических исследований. 2011. Т. 7. № 3. С. 524-532.
9. Жолковский А. К. О глубинном и поверхностном синтаксисе. Москва, 1970. 40 с.

10. Желтова Е. В. Дейктико-денотативная иерархия и конструкции с трехвалентными глаголами в латинском языке // *Philologia Classica*. 2014. № 9. С. 228-247.

11. Желтова Е. В. Латинский морфосинтаксис в типологической перспективе: взаимодействие языковых измерений и динамика поверхностных структур. Санкт-Петербург, 2022. 365 с.

12. Макоева Д. Г. Когнитивно-семантические параметры и лексическое наполнение двупереходной конструкции: материалы корпусных данных // *Филологические науки. Вопросы теории и практики*. 2018. № 3 (81). Ч. 1. С. 134-139.

13. Попова Е. А. Пассивные конструкции с дитранзитивными глаголами в английском языке // *Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки*. 2019. Вып. 12 (828). С. 82-96.

14. Gili y Gaya S. *Curso superior de sintaxis española*. La Habana, 1975. 347 p.

15. Malchukov A. L., Haspelmath M., Comrie B. Ditransitive constructions: A typological overview // *Studies in ditransitive constructions: a comparative Handbook*. 2010. P. 1-60.

16. Ostos Salcedo P., Sanz Fuentes M.J. *Corona de Castilla. Documentación real. Tipología (1250-1400)* // *Diplomatique Royale du Moyen Âge*, Oporto. 1996. P. 239-260.

ИСТОЧНИК МАТЕРИАЛА

CODEA+2022 – Corpus de documentos españoles anteriores a 1900. Доступ: <https://corpustodea.es>. (Дата обращения: 10.05.2025).

REFERENCES

1. Abdurakhmanov, F. I. (2020). Sopostavitelnyy analiz trekhaktantnykh glagolov v transformatsionno-distributivnoi grammatike (na materiale russkogo i uzbekskogo yazykov) [Comparative analysis of three-actant verbs in transformational-distributive grammar (based on the Russian and Uzbek languages)]. In *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta*. No 7 (441). *Filologicheskie nauki*. Iss. 121. Pp. 7-14. (In Russ.).

2. Bezus, S. N. (2014). Osobennosti rekvizita «data» v delovykh pismakh srednevekovoy Ispanii [Peculiarities of the “date-line” in formal letters of medieval Spain]. In *Yazyk i kultura*. No 3 (27). Pp. 10-22. (In Russ.).

3. Bezus, S. N. (2019). Staroispanское delovoe pismo: morfosintaksicheskiy aspekt [Old Spanish formal letter: morphosyntactic aspect]. Moscow: RUSAYNS. (In Russ.).

4. Bezus S. N., Smirnova M. A. (2025). Ispanskaya latyn vs kastil'skiy romanse: nekotorye kharakteristiki rannikh obraztsov delovoy pismennosti srednevekovoy Ispanii [Spanish Latin vs. Castilian Romance: some characteristics of early examples of formal writing in medieval Spain]. In *Vestnik Donetskogo natsionalnogo universiteta*. Seriya D. *Filologiya i psikhologiya*. No 4. Pp. 36-50. (In Russ.).

5. Van Tsui, Bochina, T. G. (2014). Ditransitivnaya konstruktsiya v russkom i kitayskom yazykakh [Ditransitive construction in Russian and Chinese]. In *Vestnik MGOU. Seriya «Lingvistika»*. No 4. Pp. 102-111. (In Russ.).

6. Eseleva, A. A. (2011). Vidy ellipsisa v drevneangliyskikh zakonodatelnykh tekstakh (ditransitivnye konstruktsii s glagolom sellan) [Ellipsis in Old English Law Texts (ditransitive clauses with the verb *sellan*)]. In *Acta Linguistica Petropolitana. Trudy instituta lingvisticheskikh issledovaniy*. Vol. 7. No 1. Pp. 643-653. (In Russ.).

7. Eseleva, A. A. (2011). Markirovanie imennykh aktantov v konstruktsiyakh s drevneangliyskimi trekhmestnymi glagolami [Marking of Nominal Arguments in Old English Constructions with Trivalent Verbs]. In *Indoevropskoe yazykoznanie i klassicheskaya filologiya*. No 15. Pp. 178-185. (In Russ.).

8. Eseleva, A. A. (2011). Nekotorye aspekty razvitiya ditransitivnoy konstruktsii v drevneangliyskom yazyke [Some aspects of the development of the ditransitive construction in Old English]. In *Acta Linguistica Petropolitana. Trudy instituta lingvisticheskikh issledovaniy*. Vol. 7. No 3. Pp. 524-532. (In Russ.).

9. Zholkovskiy, A. K. (1970). *O glubinnom i poverhnostnom sintaksise* [On Deep and Surface Syntax]. Moscow. (In Russ.).
10. Zheltova, E. V. (2014). Deyktiko-denotativnaya ierarkhiya i konstruksii s trekhvalentnymi glagolami v latinskom yazyke [Animacy hierarchy and trivalent verb constructions in Latin]. In *Philologia Classica*. No 9. Pp. 228-247. (In Russ.).
11. Zheltova, E. V. (2022). Latinskiy morfosintaksis v tipologicheskoy perspektive: vzaimodeystvie yazykovykh izmereniy i dinamika poverkhnostnykh struktur [Latin morphosyntax in a typological perspective: interaction of language dimensions and dynamics of superficial structures]. St. Petersburg. (In Russ.).
12. Makoeva, D. G. (2018). Kognitivno-semanticheskie parametry i leksicheskoe napolnenie dvuperekhodnoy konstruksii: materialy korpusnykh dannyykh [Cognitive-semantic parameters and lexical content of bi-transitive construction: corpus data]. In *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*. No 3 (81). Ch. 1. Pp. 134-139. (In Russ.).
13. Popova, E. A. (2019). Passivnye konstruksii s ditzanzitivnymi glagolami v angliyskom yazyke [Passive constructions with ditransitive verbs in English]. In *Vestnik MGLU. Gumanitarnye nauki*. Iss. 12 (828). Pp. 82-96. (In Russ.).
14. Gili y Gaya S. (1975). *Curso superior de sintaxis española*. La Habana.
15. Malchukov, A. L., Haspelmath M. & Comrie B. (2010). Ditransitive constructions: A typological overview. In *Studies in ditransitive constructions: a comparative Handbook*. Pp. 1-60.
16. Ostos Salcedo, P., Sanz Fuentes, M. J. (1996). Corona de Castilla. Documentación real. Tipología (1250-1400). In *Diplomatique Royale du Moyen Âge, Oporto*. Pp. 239-260.

SOURCES OF MATERIAL

CODEA+2022 – *Corpus de documentos españoles anteriores a 1900*. Available at: <https://corpuscodea.es>. (Accessed: 10.05.2025).

Безус Светлана Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, старший преподаватель кафедры романских языков, федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военный университет имени князя Александра Невского» Министерства обороны Российской Федерации (Б. Садовая, 14, г. Москва, Российская Федерация, 123001)
E-mail: luzazul@list.ru
ORCID: 0000-0001-7051-1533
SPIN-код: 4036-1371.

Bezus Svetlana N. – Candidate of Pedagogy, Associate Professor, Senior Lecturer of Department of Romance Languages, Federal State Public Military Educational Institution of Higher Education «Prince Alexander Nevsky Military University» of the Ministry of Defense of the Russian Federation (B. Sadovaya, 14, Moscow, Russian Federation, 123001)
E-mail: luzazul@list.ru
ORCID: 0000-0001-7051-1533
SPIN: 4036-1371.

Поступила в редакцию 16 мая 2025 г.